

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ

ТУРТАЕВ А.Р., КОРНИЛОВА А.А.

НАО «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева»

Аннотация. В статье анализируется и рассматривается использование рабочей тетради как дидактического средства, повышающего учебную мотивацию учащихся при изучении биологии. Исследование показало, что применение рабочей тетради способствует активизации познавательной деятельности, развитию самостоятельности, системности знаний и повышению мотивации учащихся.

Ключевые слова: рабочая тетрадь, школа, дидактический материал, практико-ориентированные задания, уровень мотивации.

ЖҰМЫС КІТАБЫ БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА МЕКТЕПТЕ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

ТУРТАЕВ А. Р., КОРНИЛОВА А. А.

"Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КеАҚ

Аннотация. Бұл мақалада биология пәнінен оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыру үшін жұмыс дәптерін оқыту құралы ретінде пайдалану талданады және талқыланады. Зерттеу жұмыс дәптерін пайдалану танымдық белсенділікті арттыратынын, дербестігін, жүйелі білімін дамытатынын және оқушылардың ынтасын арттыратынын анықтады.

Түйінді сөздер: жұмыс дәптері, мектеп, дидактикалық материалдар, тәжірибеге бағытталған тапсырмалар, мотивация деңгейі.

WORKBOOK AS A TOOL FOR IMPROVING THE QUALITY OF KNOWLEDGE IN SCHOOL BIOLOGY LESSONS

TURTAEV A.R., KORNILOVA A.A.

Manash Kozybayev North Kazakhstan University NPLC

Abstract. This article analyzes and discusses the use of a workbook as a teaching tool for enhancing students' learning motivation in biology. The study found that the use of a workbook promotes cognitive activity, develops independence, systematic knowledge, and increases student motivation.

Keywords: workbook, school, didactic materials, practice-oriented tasks, motivation level.

Введение

Современная система образования находится в постоянном движении и обновлении. В данное время она требует от педагога не только передачи знаний учащимся, но и формирование у них интереса к предмету, развитие познавательного интереса и способность применять знания, полученные в школе, в реальной жизни. Наша жизнь упорно требует внедрение в практику более прогрессивных методов обучения, которые отвечали бы всем требованиям современного сообщества и уровня развития науки [1]. Особое значение имеет поиск эффективных средств обучения, способных повысить интерес и мотивацию учащихся, сделать процесс изучения биологии более увлекательным, практико-ориентированным и осмысленным.

Биология – является одной из ключевых дисциплин естественно-математического направления, которая формирует у школьников представление о закономерностях живой

природы и о роли человека в экосистеме. На практике многие учащиеся испытывают трудности в восприятии и понимании биологических знаний. В большинстве своем это связано со сложностью понятийного аппарата и традиционной формы обучения. Чтобы заинтересовать учащихся, крайне необходимо применение форм, способствующих активации их познавательной деятельности и стимулированию к самостоятельному поиску ответов. Инструментом, позволяющим решить данные задачи, является – рабочая тетрадь.

Рабочая тетрадь представляет собой пособие с печатной основой, содержащая в себе систему заданий для самостоятельного выполнения учащимися [2]. Она является важным элементом дидактического обеспечения учебного процесса и служит средством для организации активизации мотивации учащихся. Использование рабочей тетради позволяет рационально организовать учебный процесс, обеспечить своевременную обратную связь между учителем и учеником.

Рабочая тетрадь, в отличие от традиционного конспектирования или работы с учебником, создает интерактивный и наглядный процесс обучения, позволяя более удобно фиксировать ключевые понятия, строить схемы, таблицы и проводить сравнение. Включение в рабочую тетрадь заданий практического характера, таких как мини-исследования, ситуационные задачи, тесты, ребусы, кроссворды и задания на рефлекссию, значительно повышает интерес и мотивацию учащихся к изучению биологии.

Следует отметить, что использование рабочих тетрадей особенно актуально в условиях, когда у школы ограничено материально-техническое обеспечение. В таких ситуациях рабочая тетрадь выступает как универсальное средство, позволяющее реализовать практико-ориентированный подход даже при минимальных ресурсах, что позволяет сделать урок биологии более интересным и приближенным к реальной жизни.

Однако, несмотря на явные преимущества в развитии мотивации у учащихся, рабочие тетради не получили широкое распространение в школьной практике. В большинстве случаев они используются формально при этом не раскрывая свой потенциал как инструмента мотивации и развития интереса учащихся. Часто учителя используют типовые учебные тетради, при этом не адаптируя их под уровень класса, конкретную тему или цель, что приводит к снижению эффективности данного дидактического материала и формальному отношению школьников к данной работе.

В связи с этим возникает крайняя необходимость в создании и апробации авторских рабочих тетрадей, которые ориентировались бы на развитие интереса учащихся к изучению предмета биологии и повышение мотивации учащихся через практические задания.

Разработка тетради, помимо разнообразия формы обучения, позволяет также активизировать учащихся, делая их участниками учебного процесса.

Цель исследования – определить влияние внедрения рабочих тетрадей по биологии на мотивацию учащихся.

Задачи исследования:

1. Разработать рабочую тетрадь по предмету «Биология», разделу генетика;
2. Провести эксперимент на определение влияния рабочей тетради на внутреннюю мотивацию учащихся

Методы исследования:

Исследования проводились на базе средней школы имени №10 имени Н.К. Крупской, города Петропавловск. В эксперименте участвовали два 9-х класса: контрольный 9 А с 24-я учащимися и экспериментальный 9 В с 25-ю учащимися. Использовались методы наблюдения, анкетирования по методике Т.Д. Дубовицкой, статистический анализ и педагогический эксперимент [3, с. 25-27].

Результаты исследования

Разработка рабочей тетрадей велась с помощью программных средств: «Microsoft word» и «GIMP». Они использовались в качестве редактирования и ввода текстовой информации и графической составляющей рабочей тетради.

При разработке наше внимание было обращено на следующие компоненты:

- 1. Содержательный компонент** – разноуровневые задания, вопросы для самостоятельного размышления, практико-ориентированные задания.
- 2. Мотивационный компонент** – понятные, яркие и однозначные иллюстрации, игровые элементы, элементы для самооценки, а также проблемные вопросы.
- 3. Деятельностный компонент** – задания практического характера, работа со схемами и таблицами.

Для составления рабочей тетради был использован учебник для 9 класса автора Асанова Н., Соловьева А., Ибраимова Б, под издательством Атамура. Помимо основного учебника школьников, мы также обратились к таким источниками информации как: педагогические статьи, статьи исследователей и методические рекомендации.

Внутренняя часть рабочей тетради проста и понятна, лишена лишних деталей, которые отвлекали бы учащихся. Все задания, которые будут представлены в тетради, идут по принципу «от простого к сложному».

Примеры основных типов и видов заданий, направленные на повышение мотивации и заинтересованности учащихся:

- 1) Ребус
- 2) Кроссворды
- 3) Сравнение
- 4) Тесты
- 5) Задачи
- 6) Контрольные вопросы

16

7. Решите кроссворд

1. Путь в развитии половых хромосом называется.
2. Как в большой мере определяется пол ребенка.
3. Как называется пол, у которого обе половые хромосомы одинаковы

3

1

2

★ **Самостоятельная работа.**
1. Определите роль половых хромосом.

2. Найдите и выпишите термины и слова, которые относятся к данной теме.

Ш	Н	Ж	Ш	Л	Ю	Р	Н	Е	Ю	Н	З	Ц	Н			
Ч	Е	М	Я	Ф	Е	Н	О	Т	И	П	И	Ч	Е	С	К	И
И	О	М	Г	И	Ы	Ц	Ц	Г	Л	Б	М	М	П	О		
Ц	Г	П	Т	В	Т	Ь	С	К	З	Б	Е	Р	И	Е	Х	З
Ж	П	Ю	Л	И	Ж	О	П	О	Л	Ж	Е	Д	Я	Р		
Ы	У	М	Щ	В	З	Д	Л	Ф	Б	Ь	Б	Ж	О	Д	Ш	П
Ы	Г	Е	Т	Е	Р	О	Г	А	М	Е	Т	Н	О	С	Т	Ь
Ь	Ь	Ш	Л	Ц	Ь	А	У	Т	О	С	О	М	А	Щ	Ь	Ш
Б	Е	И	А	Е	М	С	Н	Р	Б	М	Ц	Д	Т	Щ	Э	
У	Ф	С	Л	Г	Е	Н	О	Т	И	П	И	Ч	Е	С	К	И
Б	Ь	А	Ф	Л	Ь	Ф	Е	Й	Ь	О	А	Р	Ю	К	П	П
Ь	Е	Л	Т	Х	Ф	В	Я	Ч	Л	Ц	З	О	Р	Р	Р	Р
Б	Х	Р	О	М	О	С	О	М	А	Ф	Е	З	Ь	И	Б	Е
Г	Б	Ш	К	Ь	Ф	Л	Э	Й	У	Ы	Ж	Ь	Ж	Ч	Ц	Ю
Д	П	Н	М	В	Ф	Х	Я	Ы	Э	Х	В	О	В	Г	Ц	Ц
И	Н	Ь	В	Ж	З	Ш	Г	К	Х	Б	П	Ю	П	Я	Ш	И
В	Г	О	М	О	Л	О	Г	И	Ч	Н	Ь	И	Д	Р	Т	Б

3. _____ — это область генов, которая изучает, как пол определяется на генетическом уровне и как он передается от поколения к поколению.

3

Условные обозначения

- ! Задания повышенной сложности
- ★ Самостоятельные задания
- 📖 Работаем с учебником
- 🔍 Сравни
- ⚠️ Будь внимателен
- 👁️ Рассмотрите изображение

Будьте внимательны при работе с заданиями, пишите аккуратно и будьте бережны.

Рисунок 1. Таким образом выглядит внутренняя часть рабочей тетради

Для более удобной навигации по рабочей тетради были составлены условные обозначения, которые предупреждают о сложных задачах, а также помогают в определении некоторых типов заданий.

Все темы идут по порядку, как и в учебнике биологии издательства «Атамура». Темы, включенные в рабочую тетрадь: «Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности», «Цитологические основы ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

генетических законов наследования. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования», «Дигибридное скрещивание», «Взаимодействие аллельных генов: полное и неполное. Явление доминирования признаков», «Понятие анализирующего скрещивания и его практическое значение», «Генетика пола. Генетический механизм определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Гемофилия и дальтонизм», «Закономерности наследования групп крови у человека. Резус-фактор», «Генетика человека. Методы изучения наследственности у человека. Предупреждение наследственных заболеваний человека. Составление генеалогического древа человека», «Современные сельскохозяйственные технологии для повышения урожайности. Новые альтернативные пути ведения высокопродуктивного сельского хозяйства».

После разработки дидактического материала была проведена апробация в школе. Учащиеся контрольного класса занимались, как и прежде, традиционно, учащиеся экспериментального класса занимались с добавлением разработанного нами дидактического материала. Учащиеся взаимодействовали с тетрадью систематично.

Применение рабочей тетради в основном проводилось для закрепления материала, учащимся предоставляли некоторое время для выполнения самостоятельной работы.

Лишь в некоторых случаях учащимся выдавались рабочие тетради с заданиями в качестве домашней работы. Например, проходя тему «Дигибридное скрещивание», учащиеся решали задачи на моногибридное или дигибридное скрещивание. Рабочие тетради предполагают дополнительные задания по некоторым темам в качестве самооценивания или самопроверки.

Для проверки данного дидактического материала на мотивацию учащихся была проведена констатирующая и контрольная оценка уровня мотивации учащихся двух классов.

Класса были примерно одинаковы по уровню мотивации в начале эксперимента.

Рисунок 2. Начальный уровень мотивации и после окончания эксперимента 9-го А и В класса.

Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов показало положительную динамику мотивации в экспериментальном классе.

Низкий уровень мотивации у учащихся отсутствует.

Средний уровень в начале эксперимента составлял 72%, на контрольном этапе данный показатель упал до 60%.

Высокий уровень мотивации у учащихся в начале составлял 28%, на констатирующем этапе, данный показатель вырос до 40%.

Большинство учеников отметили, что рабочая тетрадь помогает систематизировать материал и облегчает самостоятельное усвоение понятий.

В экспериментальном классе рост высокого уровня мотивации составил 12%, тогда как в контрольном всего лишь 4%. Данные результаты подтверждает, что использование рабочих

тетрадей на уроках биологии оказывает более выраженное положительное влияние на внутреннюю мотивацию учащихся.

При сравнении результатов мы можем отметить, что наша тетрадь повлияла на результаты мотивации в лучшую сторону, исходя из t – критерия Стьюдента – незначительно. Следовательно, необходимо увеличить время использования рабочей тетради, чтобы этот эффект был более ощутимым.

Дискуссия

Полученные данные подтверждают выводы наших современных исследователей, что интеграция практико-ориентированных заданий в процесс преподавания будет способствовать росту интереса учащихся к предлагаемому предмету и развитию познавательной активности [5;6]. С другой стороны, выявленный эффект оказался умеренным, что указывает на необходимость более глубокой методической проработки, а также системной поддержки применения таких заданий. Полученные результаты совпадают с положениями Андреевой И.А. [4], согласно которым эффективность практико-ориентированного подхода напрямую зависит от уровня его методического обеспечения и педагогической подготовки учителя.

Вопреки положительным результатам влияния практических заданий, их использование требует от нас тщательной адаптации к уровню учебной мотивации школьников. Как отмечает автор Дубовицкая Т.Д. [3], мотивационная сфера учащихся является динамичной и чувствительной к организации образовательного процесса. Следовательно, включение практических заданий не будет гарантировать устойчивого роста интереса, требуется систематическая работа по развитию внутренней учебной мотивации через регулярные, разнообразные и посильные задания, обязательно сопровождаемые обратной связью. Анализ показал, что повышение интереса и активности учащихся наблюдается, когда сочетается практические задания и формы совместной деятельности, с анализом жизненных ситуаций. Это подтверждает тезис Белоруссовой Е.В. [6], что именно практико-ориентированные методы, основанные на сотрудничестве, а также самостоятельном поиске решения, формируют осознанное отношение к учебе и приближают процесс обучения к реально научно-практической деятельности.

Для достижения заметного эффекта необходимо разработать методические рекомендации для поддержки учителя, так как простое использование рабочих тетрадей без какой-либо целенаправленной подготовки педагогов будет ограничивать их потенциал. Данный подход позволит не только поддерживать интерес, а также развивать аналитическое мышление, умение применять знания в жизненных и новых ситуациях.

В цифровую эру технологий необходимо уделить особое внимание развитию цифрового направлению. Как отмечает Атамонова Е.П. [7], цифровизация биологического образования открывает возможности для персонализации и интерактивности образовательного процесса. Для обеспечения мгновенной обратной связи, адаптации разноуровневых заданий под каждого ученика и автоматическую проверку, необходима разработка цифровых рабочих тетрадей, которые бы интегрировались с интерактивными платформами.

В будущем считаем целесообразным проведение долгосрочных исследований, направленных на оценку влияния цифровых практико-ориентированных заданий на уровень знаний и мотивацию учащихся.

Перспективным направлением считаем анализ влияния уровня педагогической компетентности учителей на эффективность внедрения таких инструментов. Практика показывает, что успех методики во многом зависит в большей мере не от самого ресурса, сколько от грамотного педагога, способного встроить его в образовательный процесс [4;6].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что интеграция практико-ориентированных заданий в образовательный процесс положительно влияет на интерес и познавательную активность учащихся, однако требует комплексный подход. Сочетание адаптации содержания к уровню подготовки, методического сопровождения, а также внедрения ИКТ технологий, которые соответствовали бы современным тенденциям развития

образования. В будущем это позволила бы сделать процесс обучения более эффективным и наиболее интересным.

Заключение

В результате исследовательской работы была разработана рабочая тетрадь по биологии. Исходя из данных применение рабочей тетради способствует повышению уровня внутренней учебной мотивации, развитию самостоятельности и формированию исследовательских учений учащихся незначительно. Методика может быть адаптирована для других разделов курса биологии и использована в системе среднего образования.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Педагогика : учебник и практикум для вузов / под редакцией П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 408 с
2. Ханипова Елена Хатиповна Рабочая тетрадь как дидактическое средство обучения // Инновации в науке. 2015.
3. Дубовицкая, Т.Д. (2002). Методика диагностики направленности учебной мотивации. Психологическая наука и образование, 7(2), 42–45
4. Burgumbaeva, S., Iskakova, A., & Pashenova, P. (2020). Практико-ориентированное обучение школьной математике. Journal of Educational Sciences, 61(4), 128–135.
5. Сурувикина Е. Л. практико-ориентированные технологии обучения как средство эффективной подготовки обучающихся в учебном курсе «биология» // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023.
6. Игенбаева Б.Н., Смыкова М.Р., Шильдибеков Е.Ж. 2024. разработка модели практико-ориентированного обучения в вузе как неотъемлемое условие эффективной подготовки специалистов. Вестник КазНПУ имени Абая. Серия: Педагогические науки. 81, 1
7. Корчагина Татьяна Александровна использование цифровых и информационных технологий в обучении биологии // Проблемы современного педагогического образования. 2023.